

Олександр Удод

МНЕМОНІЧНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО НАРАТИВУ

Oleksandr Udod

THE MNEMONIC SPACE OF CONTEMPORARY UKRAINIAN HISTORICAL NARRATIVE

У статті аналізується мнемонічний простір українського історичного наративу як сукупність уявлень, символів, місць пам'яті, текстів та практик, через які українське суспільство осмислює власне минуле. Це не просто перелік історичних фактів, а динамічна система колективної пам'яті, що формує ідентичність, політичну культуру та образ майбутнього. Подається історіографічний аналіз сучасного наративу в контексті глобальної історії та викликів російсько-української війни.

Ключові слова: історичний наратив, гранднاراتив, мнемонічний простір, місця пам'яті, переосмислення українського наративу.

The article analyzes the mnemonic space of Ukrainian historical narrative as a set of ideas, symbols, places of memory, texts, and practices through which Ukrainian society comprehends its own past. This is not just a list of historical facts, but a dynamic system of collective memory that shapes identity, political culture, and the image of the future. It provides a historiographical analysis of the contemporary narrative in the context of global history and the challenges of the Russian-Ukrainian war.

Keywords: historical narrative, grand narrative, mnemonic space, places of memory, rethinking the Ukrainian narrative.

Дефініція «мнемонічний простір» уже досить тривалий час циркулює в поняттєво-термінологічному апараті української історіографії. Мнемонічний простір уявляється як один із множинних факторів, що розширює і збагачує наші уявлення про феномен простору взагалі в історичних дослідженнях, і визначає статус історії як науки. З іншого боку, введення в методологію історії поняття мнемонічного простору збагачує інтелектуальні можливості істориків та породжує цілу низку похідних від нього принципів, прийомів, підходів як от: мнемонічний символ, ландшафт пам'яті, ментальна карта, мережа символів, місць і наративів та ін.

Що таке «мнемонічний простір»? Слово мнемонічний походить від латинського *mneme* – «пам'ять». Тому мнемонічний простір – це символічний, культурний або соціальний простір, де зберігаються та відтворюються уявлення про минуле. Це один із багатьох термінів, запозичених

історіографією з інших галузей науки, що засвідчує суттєве збагачення методології науки на засадах міждисциплінарності.

Якщо говорити про мнемонічний простір історичного наративу (а не історичної науки взагалі), то це поняття в цьому контексті стосується того, як колективна пам'ять формує, організовує та впливає на історичні оповіді. Інакше кажучи, це простір, у якому взаємодіють пам'ять, інтерпретація минулого та культурні символи, створюючи певне бачення історії. Академічна історія продукує нові знання, провадить фундаментальні дослідження. Історичний наратив, враховуючи мнемонічний простір свого побутування, більше наближений до публічної історії, популярних знань і є ознакою історіозації суспільства взагалі. Так само історичний наратив значно податливіший, ніж академічна наука, впливові інструменталізації історії з політичною метою. У мнемонічному просторі можуть перебувати:

- музеї, меморіали, пам'ятники; - література, кіно, мистецтво; - ритуали, свята, міфи; - усна історія, родинні спогади; - офіційні історії, шкільні підручники та ін.

Актуальність дослідження мнемонічного простору зумовлена надзвичайно високим рівнем інструменталізації історії в умовах сучасної російсько-української війни. Адже історичний наратив – це сюжетна оповідь про минуле, яка завжди створюється з певної точки зору. А мнемонічний простір наративу в даний конкретний час або період визначає: що саме вважається важливим із минулого; як це інтерпретується і розповідається; які події підкреслюються, а які замовчуються; які герої «пам'ятаються», а які – ні.

Як працює мнемонічний простір по відношенню до історичного наративу? По-перше, це – **відбір подій**. З усього масиву історії суспільство обирає те, що відповідає його цінностям, ідентичності чи політичним інтересам. По-друге, це – **символізація**. Події отримують символи: дати, місця пам'яті, героїв, ритуали (наприклад, стаття Д. Вирського «Лицарська війна: Куруківська битва (до 400-річчя події)» (Вирський, 2025). По-третє, це **інтерпретація**. Те саме минуле можна пояснити різними способами, залежно від епохи, політики, соціального контексту (наприклад: історія з публікацією в «Українському історичному журналі» статті про так зване Татарбунарське повстання: Новосьолов О. «Радянська спецоперація в Південній Бессарабії у вересні 1924 р.: спроба деміфологізації «Татарбунарського повстання» (Новосьолов, 2024). По-четверте, це – **нормалізація у свідомості**. Мнемонічні елементи закріплюються в освіті, культурі, публічному просторі й стають «звичним» образом минулого. Наукової легітимності нормалізації певних уявлень про події минулого надає історіографія. Історіографічне осмислення відбувається за наявності значного масиву історичної літератури. Саме тому ми можемо зараз говорити про наявність підстав для історіографічного осмислення сучасної російсько-української війни, не тільки її початку в 2014 р., а й новітнього етапу, що розпочався широкомасштабним вторгненням РФ в Україну 24 лютого 2022 р. Про це достатньо аргументовано йдеться в новому проекті вчених Інституту історії України «Випробування вогнем. Війна за Незалежність України на цивілізаційній мапі історії та глобальної сучасності», зокрема, у спеціальному підрозділі «Чи

настав час для історіографічного осмислення російсько-української війни?» (Боряк та ін., 2025, с. 487–492).

Чому важливо розглядати сучасний український історичний наратив через призму мнемонічного наративу? Це важливо тому, що саме мнемонічний простір визначає національну ідентичність, політичні міфи і легітимацію влади, суспільні конфлікти пам'яті, формування колективної відповідальності чи забуття. В історіографії давно ствердилась думка про те, що український мнемонічний простір включає такі його реперні явища: Голодомор як травматичну точку пам'яті; Революцію Гідності як героїчний наратив; декомунізацію і дерусифікацію імперських та радянських символів, що успішно переосмислюються і витісняються; наративи про Козаччину, які формують ідентичність. Саме ці елементи найбільше впливають на те, як українці розповідають про свою історію, а також на сучасну політику і культуру.

Мнемонічний простір України – це динамічна, поліфонічна та постколоніальна структура пам'яті, що поєднує травми тоталітаризму та геноциду; героїзм національно-визвольних змагань (навіть при наявності суттєвих зауважень до змісту терміну «змагання», якому сучасна українська історіографія не знайшла адекватного замітника, бо ця сторінка історії тривалий час перебувала під впливом діаспорної історіографії, звідки й походить спрощена характеристика боротьби як «змагання»); сучасні події революції і війни (у цій царині теж наявна нерозв'язана методологічна проблема, а саме – розмежування понять «новітня» історія і «сучасна» історія. Українські історики не легітимізували і не інституалізували статус «сучасної історії», вважаючи це поняття оксюмороном); регіональні та етнокультурні історії. Цей простір формує фундамент сучасної української ідентичності, у якій ключові значення мають гідність, свобода, опір імперії та пам'ять про власних героїв.

На основі структурного аналізу є можливість дати сучасне визначення мнемонічного простору України, виокремити його ключові фактори та взаємовплив із історичним наративом. Мнемонічний простір України – це сукупність символів, подій, місць пам'яті, історичних наративів і колективних образів, які формують українське уявлення про минуле і визначають національну ідентичність. Він формується через три головні фактори: 1. Травматичний досвід (колективні

травми). 2. Героїчні / державотворчі нарративи. 3. Конфлікти пам'ятей та політичне переосмислення минулого.

Травматичний вимір мнемонічного простору України включає в себе насамперед Голодомор 1932–1933 рр. як центральне місце української історичної пам'яті, символ національних страждань і колоніального гноблення, маркер самоідентифікації, що об'єднує різні регіони, ключовий елемент міжнародної політики пам'яті (визнання геноциду). Голодомор створює моральну рамку, у якій інтерпретуються інші події ХХ ст. (наприклад, «колективізація» як ще один рудимент радянської історіографії, від якого треба рішуче позбавлятися, адже мова йде про насправді знищення українського селянства як соціальної спільноти та історичного явища). Так само травматичний вимір мнемонічного простору охоплює масові політичні репресії та терор, розстріляне відродження. Адже тут сконцентрований досвід інтелектуального винищення, повернення забутих (насправді примусово заборонених) імен (Курбас, Хвильовий, Зеров), формування нарративу перерваності національної культури та відповіді на питання: чому українська нація тривалий час формувалася без чітко визначеної національної еліти? Важлива віха мнемонічного простору – це пам'ять про Другу світову війну і витіснення радянського ідеологічного конструкту «Велика Вітчизняна війна», а саме: переосмислення від радянського міфу до багатоголосої пам'яті; поєднання пам'яті про злочини сталінізму; Голокост («Бабин Яр»); колабораціонізм і національний спротив (УПА).

Героїчний та державотворчий вимір включає в себе такі важливі явища: 1) Київська Русь як джерело державності, конкуруючий простір пам'яті між Україною та Росією; сучасний український нарратив підкреслює європейськість Русі, а не «спільність» з Росією (Литвин, 2025). 2) Козацька доба: - увялення про свободу, гідність, демократичну і республіканську традиції; - козацькі постаті (Хмельницький, Мазепа, Сулима, Сірко) як символи боротьби за автономію та самоврядність. Саме козацький міф (у його академічному, а не спрощеному блогерському розумінні) сформував основу модерної української нації (Плохій, 2013). 3) УНР і боротьба за незалежність у 1917–1921 рр. («Українська національна революція»). Пам'ять про ці події реінтегровані в суспільну свідомість після

1991 р.; постаті Грушевського, Винниченка, Петлюри, Скоропадського, Коновальця відновлені з забуття; закладання традиції української державницької модерності. 4) Українська повстанська армія (УПА) як одна з найбільш поляризованих тем, поступова її інтеграція в загальнонаціональний історичний нарратив, як символ боротьби за незалежність і антиросійського спротиву.

Складовою модерного мнемонічного простору є пам'ять про Майдан і сучасні війни: Помаранчева революція (2004 р.) як перші масові протести за європейські цінності і символ (мнемонічний) ненасильницького спротиву. Революція Гідності (2013–2014 рр.) як центральний елемент сучасної історії України.

Є також, на відміну від академічного, прагматичне розуміння мнемонічного простору як сукупності культурних, історичних, символічних елементів, через які спільнота пам'ятає, інтерпретує та передає свій досвід. Для української культури цей простір формується літературою, усною традицією, міфами, травмами, героями та символами. Сучасний український історичний нарратив, взаємодіючи із мнемонічним простором, повинен враховувати усталені його компоненти або рівні: 1) **архетипний рівень**, що базується на глибинних, доісторичних і ранньоісторичних образах: Мати-Земля / Україна як жінка; козак як символ волі; Чужинець / окупант як загроза; Хата / дім як базовий осередок світу; Степ як простір свободи та небезпеки; 2) **міфоісторичний рівень**. Сюди належать колективні нарративи про ключові історичні події: Київська Русь як колиска державності; козацька доба – центральний міф свободи й військової демократії; колоніальні стосунки з імперіями (Росія, Австро-Угорщина, Польща); Руїна – нарратив втрати та роздроблення; національно-визвольна боротьба ХХ ст. (Українська національна революція, рух опору періоду Другої світової війни); Майдани та сучасна війна як продовження боротьби за суб'єктивність. Цей рівень структурує довгі цикли пам'яті, тому функціонує як «історичний нерв» нації. 3) Третій рівень – **пам'ять про травму**, адже український нарратив має спільну травматичну складову: Голодомор 1932–1933 рр. та голоди 1922–1923 рр. і 1946–1947 рр.; політичні репресії 1930-их рр.; депортації та примусові переселення; чорнобильська катастрофа; російсько-українська війна (з 2014 р.). Травматична пам'ять формує моделі й ключові слогани сучасного історичного нарративу: «ніколи

знову», «виживання через солідарність», «жертва, що стає героєм». 4) Четвертий рівень – це так звана **героїчна вертикаль пам'яті**. Історичні постаті, що структурують наратив ідентичності: запорозькі козаки, Байда, Сагайдачний, Мазепа, Шевченко, Петлюра, Коновалець, Бандера; герої Майданів; захисники України в сучасній війні («привид Києва» як збірний образ). Вони, безсумнівно, задають етичний і поведінковий кодекс – боротьба, стійкість, гідність. 5) П'ятий рівень – **культурно-літературний рівень**. Література – ключовий механізм фіксації пам'яті. Його структурні елементи найбільш знакові: Шевченківський код – нація як жертва і борець; модерністський протест (Ольжич, Теліга, Маланюк, Симоненко); розстріляне відродження – символ втраченого потенціалу; післячорнобильське осмислення ядерної трагедії та екстраполяції на долі українства; сучасна документалістика та воєнна проза. Література не просто відтворює пам'ять – вона її конструює. 6) Шосте: **просторово-символічний рівень**. Місця пам'яті: Київ (центр державності); Запоріжжя / Запорізька Січ (свобода і військова традиція); Львів (культурна автономія); Биківня, Сандармох (репресії); Бабин Яр (Шоа як частина української пам'яті); Майдани; Маріуполь, Буча, Іловайськ, Ірпінь. Ці простори формують географію пам'яті. Окрім академічного визначення рівнів та характеристики вимірів мнемонічного простору України, цікавим і перспективним видається рух громадськості з популяризації місць пам'яті. Мова йде про ініціативу «Рідної країни» (Микола Томенко) із селекції так званих «семи чудес України» (Хортиця, Печерська лавра, Кам'янець, Херсонес, Софія Київська, Хотинська фортеця, парк «Софіївка» в Умані).

Український мнемонічний простір працює за такими логічними законами: 1) **циклічність** – повторюваність мотивів: визвольна боротьба, репресії, відродження; 2) **переінтерпретація** – нові покоління перезбирають пам'ять (Шевченко в 2020-их рр. vs Шевченко у XIX ст.; як Переяслав-Хмельницький став Переяславом, а Проскурів і зараз залишається Хмельницьким); 3) **поліфонічність** – жодна пам'ять не є єдиною: співіснування регіональних, етнічних, політичних перспектив; опір забуттю – український наратив активно обороняє пам'ять від витіснення та імперських переписувань.

Сучасна російсько-українська війна остаточно завершила сепарацію українського історичного наративу від імперського російського. Визначилися базові відмінності двох типів історичної пам'яті. Український і російський наративи належать до двох принципово різних типів історичної культури. За типом пам'яті український наратив є постколоніальним, а російський, відповідно, – імперським і експансіоністським; за домінуючою логікою: «виборення свободи» проти «збирання земель»; за структурним центром: козацька автономія, локальні спільноти, горизонталь – в українців, держава-імперія, централізована вертикаль – у росіян; за провідним героєм: в українців – борець за свободу (козак, повстанець), у росіян – завойовник / державотворець (Іван IV, Петро I).

За архетипними основами український історичний наратив, відповідно, базується на свободі як індивідуальній і спільнотній цінності, козацькій демократії і самоврядуванні, Степові як просторі волі, Україні як материнському, родинному просторі. Російський архетипний рівень простору пам'яті та наративу базується на державі-матриці, що домінує над особою; образі сильного правителя (князь, цар, імператор, лідер); безмежному просторі, який треба опанувати («русский мир», «російська земля ніде не закінчується»); теорії «Москва – Третій Рим» як месіанській ідеї. Тобто, український архетип – горизонтальний, російський – вертикальний. Український підкреслює свободу, а російський – владу та єдність під владою. Викривленою є також і російська модель мнемонічних травм (при засиллі «героїчного» і всепереможного типу пам'яті), а саме – мінімізація пам'яті про власні репресії; домінування наративу «перемоги над ворогами»; травма перетворюється на сюжет і мотив мобілізації, а не критичного осмислення. Тобто, українська пам'ять – рефлексивно-травматична, а російська – переможно-травматична, де травма подається як виправдання сили. Це два несумісні типи пам'яті: один вибудовує політичну свободу, інший – державну силу.

Українська історія глибоко контекстуальна. Вона переплетена з історією сусідніх народів, передусім з польською та російською. Академічна наука не зможе запропонувати суспільству переконаливий історичний наратив без урахування цієї особливості українського мнемонічного

простору. Проблема в тому, що різні регіони України інтегрувалися не лише до сусідніх держав, а й до їхніх національних історичних нарративів. Не всі історичні регіони України належним чином були вписані в український нарратив (особливо Крим в 1990-их рр.). Викроюючи символічний простір національної історії, українська історіографія неодмінно зачіпає символічну географію та історію сусідів. Це диктує необхідність діалогу істориків, створення і діяльність двосторонніх академічних комісій для «узгодження історії». Особливо насторожує, що в сучасному російському нарративі спільна імперська спадщина монополізується та націоналізується. З неї стирається навіть згадка про Україну як цілісність. Замість неї відроджується «гоголівсько-репінська» міфологія Малоросії. Українська історіографія має створити національний нарратив російської імперської історії, придатної для українців різного походження. Україні потрібні професійні російські студії. Не за Ключевським, Соловйовим, Медінським чи Путіним маємо студіювати історію Росії, а за Грушевським, Лисяком-Рудницьким, Омеляном Прицаком та іншими класиками української історіографії. Професор Станіслав Кульчицький, представляючи вітчизняний гранд-нарратив на тлі транснаціональної історії, переконаний, що «засвоєння гранд-нарративу» вітчизняної історії українським суспільством стає запорукою виживання держави та нації. Засоби масової інформації і навчальні заклади повинні одержувати від науковців вивірені дані про нашу минувшину, щоб протидіяти інформаційній агресії ворога. У цьому й полягає суть ефективної взаємодії мнемонічного простору і українського історичного нарративу.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Боряк, Г., Блашук, С., & Ясь, О. (Упор.) (2025). *Випробування вогнем. Війна за Незалежність України на цивілізаційній мапі історії та глобальної сучасності*. Кліо.

Вирський, Д. (2025). Лицарська війна: Курківська битва (до 400-річчя події). *УІЖ*, 6, 150–160.

Кульчицький, С. (2022). Вітчизняний гранд-нарратив на тлі транснаціональної історії. *Світосгляд*, 2 (94), 46–59.

Литвин, В. (2025). Києво-руський спадок на політичних і наукових перехрестях багатовікової полеміки. *Вісник НАНУ*, 8, 12–23.

Новосолов, О. (2024). Радянська спецоперація в Південній Бессарабії у вересні 1924 р.: спроба деміфологізації «Татарбунарського повстання». *УІЖ*, 5, 174–189.

Плохій, С. (2013). *Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперії*. Лаурис.

REFERENCES

Ukrainy na tsyvilizatsiinii mapi istorii ta hlobal'noi suchasnosti – Trial by Fire: The War for Ukraine's Independence on the Civilizational Map of History and Global Modernity. Klio [in Ukrainian].

Vyrskiy, D. (2025). *Lytsarska viina: Kurukivska bytva (do 400-richchia podii)* [Knightly war: The Battle of Kurukove (to the 400th anniversary of the event)]. *Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal*, 6, 150–160 [in Ukrainian].

Kulchytskyi, S. (2022). *Vitchyzniani hrاند-naratyv na tli transnatsionalnoi istorii* [The national grand narrative against the background of transnational history]. *Svitohliad – Worldview*, 2(94), 46–59 [in Ukrainian].

Lytvyn, V. (2025). *Kyievo-ruskyi spadok na politychnykh i naukovykh perekhrestyakh bahatovikovoï polemiky* [The Kyivan Rus' heritage at the political and scholarly crossroads of centuries-long debate]. *Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine*, 8, 12–23 [in Ukrainian].

Novosolov, O. (2024). *Radianska spetsoperatsiia v Pivdennii Bessarabii u veresni 1924 r.: sproba demifolohizatsii «Tatarbunarskoho povstannia»* [The Soviet special operation in Southern Bessarabia in September 1924: an attempt to demythologize the «Tatarbunary uprising»]. *Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal*, 5, 174–189 [in Ukrainian].

Plokhii, S. (2013). *Kozatskyi mif: Istoriiia ta natsiietvorennia v epokhu imperii* [The Cossack myth: History and nation-building in the age of empires]. Laurus [in Ukrainian].

Удод Олександр Андрійович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН та НАПН України, завідувач відділу української історіографії, Інститут історії України НАН України, м. Київ, Україна.

Udod Oleksandr, Doctor of Historical Sciences (Dr. habil), Profesor, Corresponding Member of the NAS and the NAPS of Ukraine, Head of Department of Ukrainian Historiography, Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7988-0391>

E-mail: oudod@ukr.net

Одержано 22. 11. 2025